

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20625028>

UDK 625.096

AVTOMOBILDA YUK TASHISHDA TRANSPORT VOSITASINI TANLASH

Yusupov Akbar Eshquvvatovich

dotsent

Iqtisodiyot va Pedagogika universiteti

O'zbekiston Respublikasi, Qarshi sh

E-mail: akbar.yusupov@mail.ru

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada yuk tashish jarayonida avtomobil transporti vositalarini tanlashda samaradorlikka ta'sir etuvchi omillar, texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar hamda transport jarayonini optimallashtirish masalalari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, yuk turi, masofa, yo'l sharoiti va ekspluatatsion xarajatlarni inobatga olgan holda eng maqbul transport vositasini tanlash usullari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Avtomobil transporti, yuk tashish marshruti, tannarx, ish unumi, transport vositasi tahlovi.

ABSTRACT

This article examines the factors affecting the efficiency of selecting road transport vehicles in the freight transportation process, techno-economic indicators, as well as issues of optimizing the transport process. In addition, methods for selecting the most appropriate transport vehicle are analyzed, taking into account the type of cargo, transportation distance, road conditions, and operating costs.

Keywords: road transport, freight transportation route, cost price, labor productivity, vehicle selection.

Hozirgi kunda transport-logistika tizimi mamlakat iqtisodiyotining ajralmas qismi bo'lib, yuk tashish jarayonining samaradorligi ishlab chiqarish va iste'mol o'rtasidagi bog'liqlikni ta'minlaydi. Avtomobil transporti yuk tashish sohasida yetakchi o'rin tutadi, chunki u moslashuvchanlik, tezlik va qulaylik jihatidan boshqa transport turlaridan ustun hisoblanadi. Ammo, yuk tashishning iqtisodiy samaradorligi ko'p jihatdan to'g'ri transport vositasini tanlashga bog'liq. Shu bois, transport

vositasini tanlashda yukning turi, og'irligi, hajmi, masofa, yo'l holati, yonilg'i sarfi va ekspluatatsion xarajatlar hisobga olinishi zarur.

Hozirgi vaqtda texnika va texnologiyalarni rivojlanib borishi hamda harakat xavfsizligiga bo'lgan talabni oshib borishi zamon talabiga javob beradigan transport vositalarini ishlab chiqarishni taqoza itmoqda. Shuni inobatga olgan holda bugungi kunda barcha avtomobil ishlab chiqaruvchi davlatlar bir narsaga kam xarajatli harakat xavfsizligini taminlovchi transport vositalarini ishlab chiqarishga etiborni qaratmoqda. Shu bilan birga yuk ko'tarish qobiliyati yuqori va zamon talablariga javob beradigan kam yonilg'i sarflaydigan avtomobil transporti vositalariga talab yuqoriligi sizilmoqda[1].

Yuksak darajada taraqqiy etgan hozirgi zamon transportisiz rivojlangan jamiyat asosini yaratib bo'lmaydi. Chunki transport har qanday mamlakat ishlab chiqaruvchi kuchlarining muhim tarkibiy qismidir. Transport insonlar mehnatini engillshtirib beruvchi vositadir.

Transport yaxshi ishlashini belgilovchi muhim omillaridan biri, uniig yuk tashish muntazamligidir. Zarur mahsulot, xom ashyo, ehtiyot, qismlar, yonilg'ilar o'z vaqtida va muntazam tashilgandagina ularning omborlardagi zahiralari eng kam miqdorda bo'lishi va ishlab chiqarishni beto'xtov tashkil etishlik imkoni bo'ladi. Avtomobil transporti saroyidagi avtomobillar ayni iqtisodiy hudud talablariga to'laroq moslangan bo'lishlari zarur. Hajmi ko'p va maxsuslashtirilgan yuklarni tashish uchun mo'ljallanilgan avtomobillarni tanlashga alohida ahamiyat berilishi lozim. Transport vositalarini tanlashda ularni yuqori samara bilan ishlashlari uchun zarur texnik ekspluatatsion va iqtisodiy tomonlarini nazarga olish lozim. Ayniqsa yuklarni tashishda ular miqdori va sifatlarini kamaytirmasdan, tashish tannarxi iloji boricha arzon bo'lishiga e'tiborni kuchaytirish lozim.

Avtomobil transporti vositasini tanlashda undan eng samarali foydalanishni nazarda tutish hamda quyidagilarni hisobga olish lozim:

- tanlanayotgan yuk avtomobilining tashiluvchi yuk turi va uning upakovkasi (o'rab joylashtirilganligi) mosligini;
- yuk oqimi yoki yuk partiyasi miqdori (hajmi), xarakteri, tarkibi va tashish masofasini;
- har xil, ayniqsa alohida sharoitni talab etuvchi yuklarni tashishda avtomobillarni ishlatish yo'l va iqlim sharoitlarini;
- ortish va tushirish operatsiyalari bajarish usularini. Mexanizat-siyalashtirilgan usullarni qo'llashda avtomobillarning yuk ko'tarish qobiliyatini ortish va tushirish vositalari turi va quvvatiga mosligini;
- yuk oboroti tarkibini hisobga olgan holda ayni tashishning kelajakdagi rivojlanishini;

- yuklarni tashib berish muddatiga ko‘ra bajarilishini;
- amalda bor aniq sharoitlarda transport vositasining unumdor-ligini;
- har xil turdagi transport vositalarining qo‘llanishdagi tashish tannarxini [2].

Avtomobil transportida yuk tashishda albatta yo‘llarda harakatlenganda harakat xavfsizligiga etibor qaratilishi lozim. Harakat xavfsizligini ta’minlash yuk tashishda asosiy omillardan biri hisoblanadi.

Avtobil transporti qisqa masofalarga yuk etkazib berishda eng samarali transport vositalaridan beri hisoblanadi. Shuning uchun avtomobil transporti vositasida yuk tashishda marshrutlarni aniqlash va yuklarni turiga qarab transport vositasini tanlash zarurdir[3].

Yuk tashishda avtomobil transportini tanlashda uchtadan kam bo‘lmagan avtomobillar (avtopoyezdlar) tanlovini ko‘rib chiqamiz.

Transport-logistika kompaniyasi “LogiTrans” korxonasi Toshkent–Buxoro yo‘nalishida 100 tonna qurilish materiallarini tashimoqchi. Kompaniya tasarrufida uch xil avtomobil mavjud.

Yo‘nalish masofasi: 600 km

Yoqilg‘i narxi: 11 000 so‘m/litr

Transport turi	Yuk ko‘tarish sig‘imi (t)	Yoqilg‘i sarfi (litr/100 km)	Avtomobil tezligi (km/soat)	Narxi (so‘m/km)	Avtomobil narxi (mln so‘m)
1. Isuzu NPR (kichik tonnajli)	5 t	20 l	70 km/soat	6 000	450
2. MAN TGS (o‘rta tonnajli)	15 t	30 l	75 km/soat	9 000	800
3. Volvo FH (yirik tonnajli)	25 t	40 l	80 km/soat	11 000	1 100

Yukni tashish uchun kerakli reyslar sonini aniqlaymiz.

Reyslar sonini qo‘yidagi formula orqali hisoblaymiz.

$$N = \frac{Q}{q}$$

N-reyslar soni, Q-yuk hajmi, q-avtomobilning sig‘imi

Transport turi	Yuk sig‘imi (t)	Yuk hajmi (t)	Kerakli reyslar soni
Isuzu NPR	5	100	20 reys
MAN TGS	15	100	7 reys
Volvo FH	25	100	4 reys

Yoqilg‘i xarajatini hisoblaymiz.

Yoqilg'i xarajatlarini qo'yidagi formula orqali hisoblaymiz.

$$X_{\text{har}} = (L * \frac{E_{\text{sarf}}}{100}) * N_{\text{narx}}$$

Transport turi	Sarf (l/100 km)	Masofa (km)	1 reys yoqilg'i (l)	1 reys yoqilg'i narxi (so'm)
Isuzu NPR	20	600	120	1 320 000
MAN TGS	30	600	180	1 980 000
Volvo FH	40	600	240	2 640 000

Har bir transport uchun umumiy xarajat

Har bir transport uchun umumiy xarajatni qo'yidagi formula orqali hisoblaymiz.

$$X_{1 \text{ reys uchun}} = (L * N_{\text{har/km}}) + x_{\text{har}}$$

Transport turi	Masofa (km)	Narx/km	Yoqilg'i xarajati	1 reys xarajati (so'm)	Reyslar soni	Umumiy xarajat (so'm)
Isuzu NPR	600	6 000	1 320 000	4 920 000	20	98 400 000
MAN TGS	600	9 000	1 980 000	7 380 000	7	51 660 000
Volvo FH	600	11 000	2 640 000	9 240 000	4	36 960 000

Tahlil va solishtirish

Transport turi	Umumiy xarajat (so'm)	Yuk tashish muddati (soat)	Bir tonnaga to'g'ri keladigan xarajat (so'm/t)
Isuzu NPR	98 400 000	600/70 = 8,6 soat	984 000
MAN TGS	51 660 000	600/75 = 8 soat	516 600
Volvo FH	36 960 000	600/80 = 7,5 soat	369 600

Tahlil natijasiga ko'ra Volvo FH avtomobili eng samarali hisoblanadi, chunki:

1. Eng kam umumiy tashish xarajati (36,96 mln so'm);
2. Eng qisqa tashish vaqti (7,5 soat);
3. Eng past 1 tonna yuk uchun xarajat (369 600 so'm/t).

Shu bois, 100 tonna qurilish materiallarini Toshkent–Buxoro yo'nalishida tashishda Volvo FH transport vositasini tanlash eng iqtisodiy va samarali yechimdir.

XULOSA

Avtomobil transportida yuk tashishda yuk tashish xududini va yuk hajmini o'rgangan holda avtomobil transporti vositalarini tanlovini o'rganib chiqqan maqsadga muvofiqligini yuqoridagi misolda aniq isbotini topgan. Bunda avtomobilning eng kam

umumiy tashish xarajati, eng qisqa tashish vaqti va eng past 1 tonna yuk uchun xarajat bo'yicha Volvo FH avtomobilning samaradorligi yuqori bo'lar ekan. Shu sababli ko'rinib to'ribdiki yuklarni turiga qarab avtomobil transportida yuk tashishda transport vositalarini tanlavini qilish va eng samarali transport vositasida yuklarni tashish maqsadga muvofiq bo'lar ekan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. B.A. Xo'jayev «Avtomobillarda yuk va passajirlar tashish asoslari». T.: «O'zbekiston», 2002
2. O'.N. Abduraxmonov, O.Ch. Kuziyev, A.E. Yusupov - Avtomobillarda tashishni tashkil etish, Q: "INTELEKT", 2022y.
3. Q.X. Azizov «Harakat xavfsizligini tashkil etish asoslari» T, Yozuvchi -2009 y, 246 b.
4. J.R. Qulmuxamedov. K.M. Nazarov. "Transport logistikasi" Toshkent 2018 yil.